

КАНАЛ ТАРМОҚЛАРИДАН БЎЛАДИГАН ФИЛЬТРАЦИЯ ЖАРАЁНИНИ ВА КОЛЛЕКТОР-ЗОВУРЛАР ТАРМОҚЛАРИНИНГ ИШОНЧЛИЛИГИНИ ОШИРИШ

Садиев Умиджон Абдусаматович

PhD. катта илмий ходим

Жовлиев Ўктам Темирович

PhD. катта илмий ходим

Хўжақулова Мамлакат Хасановна

Атажонова Шахноза Каримжоновна

Ирригация ва сув муаммолари илмий тадқиқот институти

таянч докторантлари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15694866>

Фильтрация таъсирида шаклландиган гидравлик қаршиликларни ҳисоблашнинг назарий асослари В.М. Шестаков [5], А.Я. Олейник [6], В.Н. Щедрин [7] ва бошқа тадқиқотчиларнинг илмий ишларида таҳлил қилинган.

Кўп ҳолларда дренаж, коллектор, каналлар ва бошқа иншоотлардаги мураккаб оқимларни шакллантиришдаги фильтрацияни ҳисоблаш учун уларни қулай шаклга келтириш мақсадида кенг миқёсда муҳандислик ҳисоблашлари аниқлик даражасини сақлаган ҳолда фильтрацион қаршиликлар усули кенг қўлланилади [6].

Фильтрацион қаршиликлар усулининг асосий тамойиллари: фильтрацион босим кескин ўзгарган шароитда яхши шаклланмаган чегаравий шартларини маълум бир узоқликдаги фильтрация сув сарфи ва умумий кўринишига ўхшаш ҳолат бўлган қисм чегаравий шартлари билан алмаштириш имкони билан характерланади. Бундай алмаштириш натижасида оқим ҳаракатидаги кескин ўзгаришлар йўқотилади ҳамда шаклланган сув ўтказмас қатламга босими тақсимланган текис ўлчамдаги оқим шаклланади. Бу ўз навбатида дренаж, коллектор, каналлар, сув ҳавзалари ва гидротехник иншоотларда содир бўладиган фильтрацион жараёнларни самарали ҳисоблаш имкониятини яратади.

Фильтрацион қаршилик усули ёрдамида ҳисоблаш амалларини бажариш, лаборатория ва дала тажрибалари натижасида олинган параметрлар билан алоҳида олинган масалаларни гидравлик усул билан ечишга асосланган. Масалан каналда бўладиган фильтрацион жараён кўрилатганда фильтрация оқими олиб ташланиб у қаршиликни инobatга оладиган чегаравий шартлар билан алмаштирилади.

Барқарор фильтрация жараёнини ҳисоблашда грунтдан ўтадиган коллекторлардаги бир йўналишдаги солиштирма сув сарфи қуйидагича аниқланади.:

$$q_k = T \frac{\bar{h}_k}{\Phi_k + \sqrt{\frac{Tz_*}{\varepsilon_n}}}, \quad (14)$$

(14) формулада: T – қатламнинг ўртача сув ўтказиш қобилияти, м²/сут; \bar{h}_k – канал ва ер ости сувлари сатҳлари орасидаги фарқ, м; Φ_k – коллекторнинг гидродинамик ҳолатига боғлиқ фильтрацион қаршилик босими, м; ε_n – сув буғланиш интенсивлиги.

$$T = k(h_* + \frac{\bar{h}_k}{2}); \quad \bar{h}_k = h_k - h_*; \quad \Phi_k = \Phi_k + 2\Phi_k; \quad \Phi_k = h_k f_k; \quad \Phi_k = h_k f_k;$$

$$f_k = \frac{B_k}{2h_k} - 1.4661 \lg \left(\frac{\pi B_k}{4m} \right); 7331 \lg \operatorname{ctg} \left(\frac{\pi B_k}{4h_k} \right);$$

(15)

$$\Phi_k = \xi_0 \frac{k_2}{k_1} m f_k(m) + \frac{k_1 - k_2}{k_1} m_1 f_k(m_1) \quad \Phi_k = \zeta_0 \frac{k_2}{k_1} m f_k(m) + \frac{k_1 - k_2}{k_1} m_1 f_k(m_1)$$

(16)

k – асосдаги грунт фильтрация коэффициенти.

Коллектор атрофидаги грунт сувлари сатҳи қуйидаги формуладан аниқланади:
коллектор ўзани грунтдан ўтганда

$$h = h_* + h_k e^{-\bar{x}}$$

(17)

Коллектор ўзанида икки қаватда турли грунтлар бўлса фильтрация сарфини (16) ёки (17) билан ҳисоблашда қуйидаги параметрлардан фойдаланилади:

$$T = k_1(h_* + \frac{\bar{h}_k}{2}) + k_2 m_2, \quad e^{k_1}, k_2 - \text{биринчи ва иккинчи қават грунтлари фильтрация}$$

коэффициентлари; m_2 – иккинчи қават грунטי қалинлиги.